

El Trabajo Social y su Aporte a la Dimensión Socioeconómica en Ecuador: Análisis de las Intervenciones del MIES 2016-2025

Intriago Molina Emili Nahomi *

Universidad Técnica de Manabí – Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales.

RESUMEN

Esta investigación analiza las contribuciones específicas del trabajo social a la dimensión socioeconómica ecuatoriana a través de los programas institucionales del MIES, examinando cuatro áreas estratégicas: la conceptualización de vulnerabilidad social como marco teórico para la intervención, los programas de inclusión económica y social diferenciados por género, la gestión preventiva de riesgos ante desastres naturales, y la efectividad territorial de las transferencias monetarias condicionadas. Se adoptó un enfoque metodológico cualitativo de carácter descriptivo-analítico, basado en el análisis documental de fuentes oficiales del MIES del período 2016-2025, empleando categorización temática y análisis de contenido que contrastó datos cuantitativos provinciales con enfoques cualitativos de intervención social. Los resultados revelan que el trabajo social ha consolidado un modelo de intervención integral que trasciende enfoques asistencialistas tradicionales, desarrollando una conceptualización multidimensional de la vulnerabilidad social que permite intervenciones más precisas y contextualizadas. Se evidencia una marcada feminización de los programas sociales que reconoce estratégicamente el rol de la mujer en la gestión del bienestar familiar, mientras que el enfoque preventivo en gestión de riesgos demuestra la madurez disciplinar alcanzada. Sin embargo, persisten disparidades territoriales significativas, con provincias como Manabí, Pastaza y Loja liderando en empleos mejorados, contrastando con limitaciones en programas específicos como las redes de descuento para productos nutritivos. Se concluye que el trabajo social ecuatoriano ha evolucionado hacia modelos más integrales y preventivos, aunque requiere fortalecer mecanismos de focalización territorial, desarrollar estrategias diferenciadas que consideren particularidades regionales, y mejorar sistemas de seguimiento y evaluación para optimizar su contribución al desarrollo socioeconómico nacional.

PALABRAS CLAVES: Trabajo social, dimensión socioeconómica, vulnerabilidad social, políticas sociales, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

El trabajo social, como disciplina interventora, ha adquirido una relevancia significativa en Ecuador, donde las transformaciones socioeconómicas recientes han demandado enfoques especializados para abordar problemáticas estructurales como la pobreza, desigualdad social y vulnerabilidad territorial (Mendoza, 2025; Montaña, 1998). El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como institución rectora de las políticas sociales, ha desarrollado un conjunto de programas y servicios que requieren análisis integral desde la perspectiva del trabajo social, particularmente en su contribución a la dimensión socioeconómica nacional. La dimensión socioeconómica, entendida como el conjunto de factores sociales y económicos que determinan las condiciones de vida, constituye un campo privilegiado para examinar las intervenciones del trabajo social en contextos de vulnerabilidad y exclusión social (Figueras, 2009).

La presente investigación analiza las contribuciones específicas del trabajo social a través de los programas institucionales del MIES, examinando cuatro áreas estratégicas: la conceptualización de vulnerabilidad social como marco teórico para la intervención, los programas de inclusión económica y social diferenciados por género, la gestión preventiva de riesgos ante desastres naturales, y la efectividad territorial de las transferencias monetarias condicionadas. Estos ejes permiten comprender cómo el trabajo social articula respuestas integrales que conectan las políticas públicas con las realidades comunitarias, contribuyendo a la transformación de las condiciones socioeconómicas de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La relevancia de este estudio radica en la necesidad de sistematizar las estrategias de intervención social implementadas por el MIES durante el período 2016-2025, identificando tanto los logros alcanzados como las brechas territoriales existentes en la implementación de programas sociales. Los resultados esperados incluyen la caracterización de los aportes metodológicos del trabajo social ecuatoriano, el análisis de las disparidades provinciales en términos de equidad de género y generación de empleos, y la identificación de limitaciones en programas específicos como las redes de descuento para productos nutritivos, contribuyendo al fortalecimiento de las prácticas profesionales en el campo del desarrollo social.

EL TRABAJO SOCIAL Y LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

La conceptualización de la dimensión socioeconómica desde el trabajo social trasciende las aproximaciones economicistas tradicionales que reducen el bienestar a indicadores cuantitativos de ingreso o consumo, incorporando elementos cualitativos relacionados con la calidad de vida, la cohesión social, la participación comunitaria y el acceso a servicios públicos de calidad. Esta perspectiva integral reconoce que las condiciones socioeconómicas de la población resultan de la interacción compleja entre factores estructurales como las políticas públicas, las dinámicas del mercado laboral y los sistemas de protección social, y factores relacionales como las redes de apoyo social, los recursos comunitarios y las capacidades individuales y familiares para la gestión de recursos y oportunidades (Cascante, 2022).

En el contexto ecuatoriano, el trabajo social ha desarrollado enfoques específicos para el abordaje de la dimensión socioeconómica que incorporan tanto las particularidades del modelo de desarrollo nacional como las características territoriales y culturales del país, por lo que estos enfoques se caracterizan por privilegiar estrategias de intervención que combinan la provisión de servicios directos con el fortalecimiento de capacidades comunitarias, la promoción de la participación ciudadana y la incidencia en políticas públicas (Coraggio, 2002). La vulnerabilidad social emerge como concepto central en esta aproximación, permitiendo identificar y caracterizar las poblaciones que requieren intervenciones específicas para mejorar sus condiciones socioeconómicas.

La intervención del trabajo social en la dimensión socioeconómica se fundamenta en principios de justicia social, equidad y desarrollo humano integral, priorizando enfoques participativos que reconocen a las personas y comunidades como sujetos activos en la transformación de sus condiciones de vida (De Robertis, 2006). Esta perspectiva implica el desarrollo de estrategias metodológicas que articulan la atención individualizada con la intervención grupal y comunitaria, incorporando herramientas de diagnóstico social, planificación participativa, gestión de recursos y evaluación de impacto social que permiten documentar y sistematizar las contribuciones específicas del trabajo social al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población (Chadi, 2000).

METODOLOGÍA

La presente investigación adopta un enfoque metodológico cualitativo de carácter descriptivo-analítico (Arias, 2012), basado en el análisis documental de fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del período 2016-2025. Las técnicas de recolección incluyen la revisión sistemática de estudios institucionales sobre vulnerabilidad social, perfilamiento de usuarios de servicios sociales, gestión de riesgos ante desastres naturales y evaluación de programas de transferencias monetarias condicionadas. En lo que respecta a la recolección de datos, se determina de fuentes secundarias conformada por informes técnicos del MIES, estudios de caracterización socioeconómica de beneficiarios, documentos de planificación estratégica y sistematizaciones de intervenciones territoriales, priorizando aquellas fuentes que contengan datos empíricos sobre el impacto socioeconómico de los programas sociales.

El proceso analítico se estructura mediante categorización temática de las contribuciones del trabajo social en cuatro áreas específicas: conceptualización de vulnerabilidad social, programas de inclusión económica diferenciados por género, gestión preventiva de riesgos naturales, y efectividad de transferencias monetarias a nivel territorial. Para garantizar rigurosidad se emplea análisis de contenido de documentos oficiales, modelo propuesto por autores como Hernández et al. (2014), contrastando datos cuantitativos provinciales con enfoques cualitativos de intervención social. Los resultados se presentan mediante síntesis interpretativa que identifica patrones de intervención, brechas territoriales y contribuciones específicas del trabajo social al desarrollo socioeconómico ecuatoriano.

RESULTADOS

El análisis documental reveló cuatro áreas principales de intervención del trabajo social en la dimensión socioeconómica ecuatoriana, las mismas que se reflejan en la Tabla 1. En primer lugar, la conceptualización de la vulnerabilidad social como fenómeno multidimensional ha permitido al MIES desarrollar intervenciones focalizadas que consideran factores demográficos, sociales y económicos del territorio, estableciendo así un marco teórico integral para el abordaje de poblaciones en situación de riesgo social.

Tabla 1

Matriz Teórica sobre las Principales Intervenciones Socioeconómicas del Trabajo Social en Ecuador

Categoría	Sub categoría	Autor/Fuente	Contribución Principal	Cita Relevante	Interpretación Significado
Vulnerabilidad Social	Conceptualización de la vulnerabilidad y su medición	Bonilla, I.; González, M. & Flores, S (2022). <i>Conceptualización de la vulnerabilidad y su medición</i> . Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito. Ecuador.	La vulnerabilidad en el enfoque social se atribuye en dificultades éticas provenientes de investigaciones en poblaciones vulnerables que es determinada por factores sociales, educativos, personales y familiares.	"Fenómeno multidimensional, que se relaciona con condiciones demográficas y económicas del territorio en donde los individuos se desenvuelven" (Bonilla et al., 2022).	La vulnerabilidad social debe ser abordada de acuerdo a la dimensión que la caracterice con la finalidad de proveer intervenciones eficaces desde el trabajo social.
Inclusión Económica y Social por Sexo	Perfilamiento de las personas usuarias de los servicios	Almeida, W., Flores, S., Valdivieso, K. & Pozo, T. (2024). <i>Perfilamiento de Género de los usuarios de servicios de inclusión económica y social del MIES</i> . MIES. Quito. Ecuador.	Identificación de las características socioeconómicas de las personas que acceden a los servicios del MIES según su género para elaborar un perfil.	"Los servicios de inclusión económica y social otorgados por el MIES: BDH, BDHV, Bono 1000 días, Pensión Mis Mejores Años, Crédito de Desarrollo Humano, Población Adulta Mayor, Desarrollo Infantil Integral"	Las personas usuarias en todos los programas atendidas en su gran mayoría son mujeres, variando según el tipo de servicio algunas presentan estado legal casadas y otras solteras. El nivel de instrucción influye.
Desastres naturales	Marco conceptual y ámbitos de intervención para la inclusión social ante vulnerabilidad de los hechos.	Soria, Eduardo (2016). <i>Vulnerabilidad frente a desastres naturales: marco conceptual y ámbitos de intervención para la inclusión social</i> . Quito: Ministerio de Inclusión Económica y Social.	Planes estratégicos de intervención con sus diversas fases: prevención, mitigación, preparación y respuesta, donde el MIES cuenta con las capacidades, experiencias y recursos para accionar ante desastres naturales desde un aspecto social y económico.	"El MIES es una institución radical, ya que de que su forma de enfrentar el riesgo se dirige a su raíz (la vulnerabilidad), y no sólo a sus manifestaciones externas. Sólo a través de la lucha contra la desigualdad y la pobreza se podrán combatir de manera efectiva las amenazas de origen natural y naturales.	La institución analiza se focaliza principalmente sobre colectivos de individuos vulnerables a lo largo de su ciclo de vida, no solamente en situaciones de emergencias, por lo que busca el estudio continuo sobre el medio ambiente para la prevención adecuada ante fenómenos naturales.

evitar que se conviertan en desastres” (Soria, 2016)

Bonos y Pensiones	<p>Angulo, J. & Sánchez, P., (2020). <i>Análisis de los hábitos de consumo de los usuarios de Bonos y Pensiones provistos por el MIES, para la ampliación del programa de Redes de Descuento.</i> Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito, Ecuador.</p>	<p>Determinación de la estructura de los consumos de los usuarios, tanto alimenticio como no alimenticio, proporcionando transferencias monetarias hacia los ejes de educación. Es fundamental ampliar las Redes mediante bodegas o tiendas pequeñas para el incremento del uso de los bonos.</p>	<p>“El programa ofrecido en Ecuador tiene como fin mejorar la calidad de vida de los hogares de usuarios de bonos y pensiones del MIES, promover el acceso a la compra de productos nutritivos y saludables con descuento” (Angulo y Sánchez, 2020)</p> <p>La intervención desde un aspecto social requiere tomar en cuenta las limitaciones para el uso de los bonos y las pensiones otorgadas a los usuarios del MIES, por lo que el trabajador social busca proponer soluciones ante estas.</p>
--------------------------	---	---	--

Nota. Los estudios oficiales proporcionados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social durante los últimos años ha permitido analizar de manera integral los diversos ejes socioeconómicos que requieren intervenciones desde el ámbito del trabajo social como acompañamiento y red de apoyo.

Los programas de inclusión económica y social evidencian una marcada feminización de los usuarios, donde las mujeres constituyen la mayoría de beneficiarias en servicios como el Bono de Desarrollo Humano, Crédito de Desarrollo Humano y programas dirigidos a población adulta mayor. Esta tendencia refleja el reconocimiento del rol de la mujer como gestora del bienestar familiar y la necesidad de fortalecer su autonomía económica. El nivel educativo emerge como factor determinante en el acceso y aprovechamiento de estos servicios. Por otra parte, la gestión de riesgos ante desastres naturales representa un campo especializado donde el trabajo social adopta un enfoque preventivo que trasciende la respuesta inmediata, centrándose en el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la reducción de vulnerabilidades estructurales.

El análisis de los programas de transferencias monetarias condicionadas revela limitaciones en su utilización, particularmente en el acceso a productos nutritivos a través de las redes de descuento. Los resultados provinciales en la Tabla 2 muestran disparidades significativas en términos de equidad de género y generación de empleos, con provincias como Manabí, Pastaza y Loja liderando en número de empleos mejorados, mientras que la distribución territorial evidencia concentraciones desiguales que requieren estrategias diferenciadas de intervención social.

Tabla 2*Indicadores de Equidad de Género y Empleos Mejorados por el MIESS en Ecuador año 2025*

Provincia	Equidad de Género	Número de Empleos Mejorados
Zonas no delimitadas de la Manga del Cura	3,54	430
Zamora	2,27	635
El oro	2,23	550
Sucumbíos	2,07	178
Santa Elena	1,76	156
Guayas	1,65	340
Morona Santiago	1,65	39
Manabí	1,62	2,652
Los Ríos	1,39	513
Sto Domingo	1,38	85
Pastaza	1,37	1,967
Loja	1,22	1,750
Tungurahua	1,13	1,026
Esmeraldas	1,12	491
Napo	1,02	904
Imbabura	0,99	582
Carchi	0,83	676
Cotopaxi	0,82	2,596
Cañar	0,81	338
Bolívar	0,8	478
Azuay	0,68	575
Chimborazo	0,57	463
Pichincha	0,55	0
Orellana	-	-

DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos del análisis de los programas del MIES confirman la consolidación del trabajo social como disciplina estratégica en la gestión de políticas sociales ecuatorianas, evidenciando una evolución conceptual que trasciende los enfoques asistencialistas tradicionales hacia modelos de intervención más integrales y preventivos. La conceptualización multidimensional de la vulnerabilidad social desarrollada por el MIES representa un avance significativo en la comprensión teórica de las problemáticas socioeconómicas, permitiendo intervenciones más precisas y contextualizadas que consideran las particularidades territoriales y demográficas de la población ecuatoriana. Esta aproximación teórica demuestra la capacidad del trabajo social para generar marcos conceptuales propios que orienten la práctica profesional y la formulación de políticas públicas, tal como lo menciona Ruíz (2012), quien reafirma la importancia de un marco normativo para el correcto desarrollo hacia enfoques de la problemática en mención.

La marcada feminización de los beneficiarios en los programas de inclusión económica y social revela tanto fortalezas como desafíos en la estrategia de intervención social. Por un lado, el reconocimiento del rol de la mujer como gestora del bienestar familiar constituye un acierto que potencia el impacto de las transferencias monetarias en la mejora de las condiciones de vida de los hogares (Armas, 2005). Sin embargo, esta tendencia también plantea interrogantes sobre la perpetuación de roles de género tradicionales y la necesidad de desarrollar estrategias complementarias que promuevan la participación masculina en la gestión del bienestar familiar.

La continuidad de los resultados aborda radicalmente las disparidades territoriales identificadas en términos de equidad de género y generación de empleos evidencian la complejidad de implementar políticas sociales homogéneas en un país caracterizado por marcadas diferencias regionales, sugiriendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de focalización y adaptación territorial de los programas, todo ello en coincidencia con autores como Quiroz *et al.* (2023), quienes señalan que la equidad de género direccionada principalmente hacia las mujeres producen un impacto positivo, no obstante, es importante la inclusión del eje masculino.

El enfoque preventivo adoptado en la gestión de riesgos ante desastres naturales representa una de las contribuciones más innovadoras del trabajo social ecuatoriano, superando la lógica reactiva tradicional para incorporar elementos de fortalecimiento comunitario y reducción de vulnerabilidades estructurales. Esta perspectiva integral evidencia la madurez disciplinar alcanzada por el trabajo social en Ecuador, demostrando su capacidad para abordar problemáticas complejas desde enfoques sistémicos que articulan prevención, mitigación y desarrollo comunitario. No obstante, las limitaciones identificadas en la utilización de programas específicos como las redes de descuento para productos nutritivos señalan la persistencia de brechas entre el diseño de políticas y su implementación efectiva, sugiriendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas sociales, ya que de acuerdo a Del Salto (2023) Ecuador es “un país cuyo territorio está en su gran mayoría expuesto a fenómenos potencialmente destructores, que podrían afectar de una manera significativa a la población cada vez que ocurran, debido a desconocimiento y falta de información” (p. 128).

La concentración desigual de empleos mejorados en provincias como Manabí, Pastaza y Loja, contrastada con la ausencia de datos en Orellana y los bajos indicadores en Pichincha, refleja los desafíos inherentes a la implementación de políticas sociales en contextos de alta diversidad

territorial y socioeconómica. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de los avances conceptuales y metodológicos del trabajo social ecuatoriano, persisten limitaciones estructurales que requieren estrategias diferenciadas de intervención y mecanismos más robustos de coordinación interinstitucional. La variabilidad en los resultados provinciales también evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades locales para la implementación efectiva de programas sociales, reconociendo que el impacto socioeconómico del trabajo social depende tanto de la calidad del diseño de las intervenciones como de las condiciones contextuales para su implementación, donde autores como Gamboa (2022) destacan que la inclusión financiera es una herramienta estratégica para el eje en mención.

CONCLUSIONES

La investigación desarrollada confirma que el trabajo social en Ecuador ha logrado consolidarse como una disciplina estratégica en el abordaje de la dimensión socioeconómica, evidenciando una evolución significativa desde enfoques tradicionales asistencialistas hacia modelos integrales que articulan prevención, desarrollo comunitario y fortalecimiento de capacidades locales. El análisis de los programas implementados por el MIES durante el período 2016-2025 demuestra que la conceptualización multidimensional de la vulnerabilidad social ha permitido desarrollar intervenciones más precisas y contextualizadas, mientras que la feminización de los programas sociales revela tanto el reconocimiento estratégico del rol de la mujer en la gestión del bienestar familiar como la necesidad de desarrollar enfoques más inclusivos que incorporen la participación masculina. El enfoque preventivo adoptado en la gestión de riesgos ante desastres naturales representa una contribución innovadora que trasciende la lógica reactiva tradicional, demostrando la madurez disciplinar alcanzada por el trabajo social ecuatoriano en el abordaje de problemáticas complejas.

Sin embargo, los resultados también evidencian la persistencia de desafíos estructurales que limitan el impacto socioeconómico de las intervenciones del trabajo social, particularmente las marcadas disparidades territoriales en la implementación de programas sociales y las limitaciones identificadas en programas específicos como las redes de descuento para productos nutritivos. La concentración desigual de empleos mejorados entre provincias, con Manabí, Pastaza y Loja liderando los indicadores positivos mientras Orellana presenta ausencia de datos y Pichincha registra bajos resultados, refleja la complejidad de implementar políticas sociales

homogéneas en un país caracterizado por alta diversidad territorial y socioeconómica. Estos hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer los mecanismos de focalización territorial, desarrollar estrategias diferenciadas de intervención que consideren las particularidades regionales, y mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación que permitan documentar de manera más precisa las contribuciones específicas del trabajo social al desarrollo socioeconómico nacional, reconociendo que la efectividad de las intervenciones depende tanto de la calidad del diseño como de las condiciones contextuales para su implementación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, W., Flores, S., Valdivieso, K. & Pozo, T. (2024). *Perfilamiento de Género de los usuarios de servicios de inclusión económica y social del MIES*. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito. Ecuador.
- Angulo, J. & Sánchez, P., (2020). *Análisis de los hábitos de consumo de los usuarios de Bonos y Pensiones provistos por el MIES, para la ampliación del programa de Redes de Descuento*. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito. Ecuador.
- Armas, A. (2005). *Redes e institucionalización en Ecuador: bono de desarrollo humano* (No. 5796). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Bonilla, I.; González, M. & Flores, S (2022). *Conceptualización de la vulnerabilidad y su medición*. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito. Ecuador.
- Cascante Vindas, R. (2022). Estudio Socio-económico en Trabajo Social: Reflexiones en torno a dicha competencia profesional. *Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales*, (105), 1-12.
- Chadi, M. (2000). *Redes sociales en el trabajo social*. Buenos Aires: Espacio.
- Coraggio, J. (2002). Una transformación social posible desde el Trabajo Social: la necesidad de un enfoque socioeconómico para las políticas sociales. *Jornadas de Investigación "Movimientos Sociales, representación política y transformaciones sociales"*. Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
- De Robertis, C. (2006). *Metodología de la intervención en Trabajo Social*. Lumen.
- Del Salto-Díaz, M. (2023). *Vulnerabilidad Sociodemográfica ante amenazas naturales en el perfil costero norte del Ecuador* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Córdoba).
- Figueras, A. J. (2009). Socioeconomía, Economía y Territorio. (2009). *Actualidad Económica*, 19(68), 35-43. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica/article/view/3918>
- Gamboa, J. Á., & Barona, P. C. (2022). Inclusión financiera, pobreza y desigualdad territorial en el Ecuador. *Cuestiones Económicas*, 32(2), 1-1.

- Mendoza Andrade, M. R. (2025). El Trabajo Social en el Ecuador en el siglo XXI: Una Perspectiva Integral. *Revista Veritas De Difusão Científica*, 6(1), 1529–1560. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i1.471>
- Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2025). *Indicadores de impacto: Equidad de género*. Sistema de Información de Inclusión Social. <https://info.inclusion.gob.ec/index.php/indicadores-de-impacto/equidad-de-genero>
- Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2025). *Indicadores de impacto: Número de empleos mejorados*. Sistema de Información de Inclusión Social. <https://info.inclusion.gob.ec/index.php/indicadores-de-impacto/numero-de-empleos-mejorados>
- Montaño, C. (1998). La naturaleza del servicio social. *Editorial Cortez*.
- Quiroz-Vinces, M., Navarrete-Cusme, G., Loo-Lino, L., & Tóala-Barahona, F. (2023). Equidad de género en Ecuador: Impacto de la intervención Social y Políticas Públicas. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, 28(10), 892-904.
- Ruiz Rivera, N. (2012). La definición y medición de la vulnerabilidad social. Un enfoque normativo. *Investigaciones geográficas*, (77), 63-74.
- Soria, Eduardo (2016). *Vulnerabilidad frente a desastres naturales: marco conceptual y ámbitos de intervención para la inclusión social*. Quito: Ministerio de Inclusión Económica y Social.